

UO'T: 635.63:631.543:631.8

**TAKRORIY EKILGAN BODRING FONTINA F₁ VA RECORD F₁ DURAGAYLARINING
HOSILDORLIGIGA EKISH TARTIBI VA O'G'ITLASH ME'YORLARINING TA'SIRI**

Ostonaqulov T.E., q.-x.f.d., professori, Meyliyeva H.Sh., izlanuvchi

Qarshi davlat universiteti, e-mail:t-ostonaqulov@mail.ru

***Annotasiya.** Tadqiqotning maqsadi - Qashqadaryo viloyati sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida takroriy ekin sifatida bodring tanlangan Fontina F₁ va Resord F₁ duragaylarini turli o'g'it me'yorlari va tup qalinliklarida o'sishi, rivojlanishi, barg sathi, palak va ildiz massasi shakllanishi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari va hosildorligini o'rganish asosida maqbul organomineral o'g'itlar me'yorlari va tup qalinligini belgilashdan iborat. Maqolada bodring tanlangan Fontina F₁ va Record F₁ duragaylari takroriy ekin sifatida turli o'g'it me'yorlari va tup qalinliklarida ekilganda o'sishi, rivojlanishi, barg sathi, palak va ildiz massasi shakllanishi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari va hosildorligini o'rganish natijalari keltirilgan. Bodring geterozisli duragaylarini (180+60):2x40 sm tartibda, 35,7 ming tup qalinlikda ekib, organomineral o'g'itlarni 20 t/ga go'ng+N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda qo'llash orqali gektaridan 200-220 sentnerdan oshirib hosil olish imkoniyati mavjud ekanligi aniqlangan.*

***Kalit so'zlar:** bodring, duragay, ekish sxemasi, o'g'it me'yorlari, barg sathi, hosildorlik.*

***Аннотация.** Цель исследования - в условиях орошаемых светло-сероземных почв Кашкадарьинской области изучение роста, развития, формирования площади листовой поверхности, массы ботвы и корней, показатели продуктивности и урожайности выделенных гибридов огурцов Fontina F₁ и Record F₁ при возделывании в повторной культуре при разных нормах удобрений и схемы высадки и на их основы выявить оптимальные нормы удобрений, схемы размещения. В статье изложены результаты изучения роста, развития, формирования площади листовой поверхности, массы ботвы и корней, показатели продуктивности и урожайности выделенных гибридов огурцов Fontina F₁ и Record F₁ при возделывании в повторной культуре при разных нормах органоминеральных удобрений и густоты стояния.*

Установлено, что при посеве гибридов огурцов по схеме (180+60):2x40 см с густой посадки 35,7 тыс. растений на 1 га и совместное внесение органоминеральных удобрений в норме 20 т/га навоза+ N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га способствуют получению урожаев не менее 200-220 центнеров с одного гектара.

***Ключевые слово:** огурцы, гибрид, густота стояния, нормы удобрений, площадь листовой поверхности, урожайность.*

***Abstract.** The aim of the study is to study the growth, development, formation of leaf surface area, mass of tops and roots, productivity and yield indicators of the selected cucumber hybrids Fontina F₁ and Record F₁ in the conditions of irrigated light-gray soils of the Kashkadarya region when cultivating in a repeated culture with different rates of fertilizers and planting patterns and, based on them, to identify optimal fertilizer rates and placement patterns. The article presents the results of the study of the growth, development, formation of leaf surface area, mass of tops and roots, productivity and yield indicators of the selected cucumber hybrids Fontina F₁ and Record F₁ when cultivating in a repeated culture with different rates of organomineral fertilizers and planting density. It has been established that when sowing cucumber hybrids according to the scheme (180+60): 2x40 cm with a planting density of 35.7 thousand plants per 1 ha and the combined application of organomineral fertilizers at a rate of 20 t/ha of manure + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ha contribute to obtaining yields of at least 200-220 centners per hectare.*

***Keywords:** cucumbers, hybrid, standing density, fertilizer rates, leaf surface area, yield.*

***Kirish.** Bodring ommabop sabzavot ekini pishmagan barra mevalari yangiligicha, bo'lib, respublikamizda keng tarqalgan. Uning tuzlangan, konservalangan holda istemol qilinib,*

ozuq-ovqatga lazzat kirituvchi, hazm bo'lishiga yordamlashuvchi masalliq hisoblanadi. Texnik pishgan bodring mevasining biokimyoviy tarkibi 95,0-96,0% suv, 4,0-4,5% quruq modda bo'lib, 0,8-1,0% oqsil, 0,10-0,11% moylar, 1,5-2,5% qand, 0,7-0,8% kletchatka, 0,4-0,5% kul, 8-28 mg.% "C" vitamini, 0,03-0,2 mg.% dan A₁, B₁, B₂, PP vitaminlari, har xil mikroelementlar, mineral tuzlar, fermentlar saqlab, moddalar almashinuvini yaxshilashda, neytrallashda muhim vosita bo'lib, tibbiyotda va farmasevtikada ham keng qo'llaniladi. Qandli diabet kasaliga chalingan kishilar ovqatlanishida almashinmaydigan parhez mahsulotlardan biri hisoblanadi [2,7,8].

Mamlakatimizda bodring 18-20 ming gektar maydonga ekilib, har gektardan 130-140 s hosil olinmoqda. O'rtacha yillik me'yorga ko'ra, har bir kishi yil davomida 10-13 kg bodring iste'mol qilishi shart. Hozirgi kunda esa bu ehtiyoj 60-70 % ga qondirilmogda. Bodring ishlab chiqarish hajmini oshirish imkoniyatlaridan biri respublikamizda kuzgi g'alla ekinlaridan bo'shagan yerlarga takroriy ekin sifatida yetishtirish katta rezervlardan hisoblanadi[9].

Qashqadaryo viloyati och tusli bo'z tuproqlari sharoitida bodringni takroriy ekin sifatida o'stirib, mo'l va sifatli hosil olish ko'p jihatdan ekin nav-duragaylarini to'g'ri tanlashga hamda o'g'itlash me'yorlari va tup qalinliklarini ilmiy asoslashga hamda amaliyotda keng joriy etishga bog'liq.

Tadqiqotning maqsadi – Qashqadaryo viloyati sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida takroriy ekin sifatida bodring tanlangan Fontina F₁ va Resord F₁ duragaylarini turli o'g'it me'yorlari va tup qalinliklarida o'sishi, rivojlanishi, barg sathi, palak va ildiz massasi shakllanishi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari va hosildorligini o'rganish asosida maqbul organomineral o'g'itlar me'yorlari va tup qalinligini belgilashdan iborat.

Material va metodlar. Dala tajribalari G'uzor tumani Xalqobod MFY Haydarov Yusuf tomorqa xo'jaligi sharoitida 2021-2024 yillar davomida olib borildi. Tajribada bodring Fontina F₁ va Resord F₁ duragaylari 3 ta organomineral o'g'itlar me'yorlarida - 20 t/ ga go'ng +

N₁₀₀P₈₀K₅₀ kg/ga, 20 t/ga go'ng + N₁₅₀P₁₂₀K₇₅ kg/ga, 20 t/ga go'ng + N₂₀₀ P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga, 4 ta ekish tartibi va tup qalinliklarida, ya'ni (180+60):2x40 sm, 35,7 ming tup; (180+60):2x50 sm, ming tup 28,6; (270+90):2x40 sm, 27,8 ming tup; (270+90):2x50 sm, 22,2 ming tup qalinliklarda) o'zaro taqqoslanib o'rganildi. Ekish 10-12 iyulda 4-5 sm chuqurlikda qo'lda amalga oshirildi va darhol sug'orilib, unib chiqquncha namlik 70-80% ushlendi.

Delyankalar maydoni o'g'itlar bo'yicha 144-216 m², ekish sxemasi bo'yicha 72-108 m², navlar bo'yicha 36-54 m², takrorlar soni 4 ta bo'ldi. Ko'chatlar ko'karib chiqqach 8-10 kundan so'ng birinchi marta, 2-marta 4-5 chinbarg htosil qilgach yagana, chopiq va kultivasiya qilindi. Go'ng va kaliy xlor to'liq me'yori, ammafosning 75% me'yori asosiy yerni ishlash oldi solinib, ag'darmasdan haydaldi. Qolgan (25%) ammofos ekisholdi egatga berildi. Azotli o'g'itlar o'suv davrida ikkita oziqlantirishda solindi.

Tajriba dalasida barcha kuzatish, o'lchash, hisoblash va tahlillar umumiy qabul qilingan uslublar va agrotavsiyalarga mos ravishda olib borildi [1,3,4,6].

Hosildorlik ko'rsatkichlari dispersion tahlil qilinib, tajriba aniqligi (Sx²) va eng kichik aniqlikda farq (EK_{F0,5}) topildi [5].

Tadqiqotlardan olingan natijalarga ko'ra, bodring o'rganilgan duragaylari turli organomineral o'g'itlar sharoitida va tup qalinligida o'sish, rivojlanish va mahsuldorlik ko'rsatkichlari bo'yicha keskin farqlandi (1-jadval).

Bodring Resord F₁ duragayi 20 t/ga go'ng + N₁₀₀P₈₀K₅₀ kg/ga berilib (180+60):2x40 sm ekish tartibida gektariga 35,7 ming tup qalinlikda o'stirilganda o'suv davri 54 kunni, 28,6 ming tup qalinlikda esa 56 kunni, (270+90):2x40 sm ekish tartibida 27,8 ming tup qalinlikda o'suv davri 57 kunni, 22,2 ming tup qalinlikda esa 59 kunni tashkil qildi. O'g'it me'yorlarining oshishi bilan o'suv davri 61-63 kunga uzaydi. O'rganilgan bodring Fontina F₁ duragayida esa tajriba variantlari bo'yicha 51-62 kunga o'zgardi.

Demak, o'g'itlar me'yorini 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga oshirish o'suv davrini

"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

o'rganilgan duragaylarda 3-6 kungacha, tup qalinligini oshirish evaziga 2-3 kunga qisqarishi qayd etildi.

Bodring duragaylaridagi asosiy poyalar uzunligi va soni o'g'itlar me'yorlari va tup qalinligi bo'yicha farqlanib, eng uzun (188-196 sm) va ko'p poya (3,9-4,3 dona) ikkala duragaylarda ham o'g'itlar 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda birgalikda berilib, ekish (270+90):2x50 sm tartibda 22,2 ming tup qalinlikda ekilganda kuzatildi. Ekish (180+60):2x50 sm tartibda ekilganda, bu ko'rsatkichlar 184-193 sm, 3,7-4,0 donani tashkil qildi.

Bodring bir tup palaginging barg sathi tajribada o'rganilgan ekish sxemasi, tup qalinligi va o'g'itlar me'yori bo'yicha sezilarli o'zgarib, variantlar bo'yicha 1326 dan 1835 dm² gacha bo'ldi eng yuqori barg sathi bir tupda (1759-1835 dm²) ikkala bodring duragaylarida ham o'g'itlar

20 t/ga go'ng+N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda birgalikda berilib, ekish (270+90):2x50 sm sxemada 22,2 ming tup qalinlikda ekilganda qayd qilinib, bir gektarda barg sathi 39,1-40,7 ming m² ni tashkil etdi. Eng ko'p barg sathi (58,0-62,8 ming m²) bodring duragaylari (180+60):2x40 sm ekish tartibida 35,7 ming tup qalinligida o'g'itlar 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda qo'llanilganda olindi. Shunda bir tup palak barg sathi 1546-1624 dm², vazni 1408-1517 g, ildiz vazni 98,1-106,2 g, meva hosili 7,9-8,5 kg, bitta meva o'rtacha vazni 180,6-196,0 g ni tashkil etdi.

Lekin, gektardagi tup sonning boshqa variantlarga nisbatan 22,2 dan 35,7 ming tupgacha oshirilganligi hisobiga mahsuldorlik ko'rsatkichlari boshqa o'rganilgan variantlarda kam tup qalinligi evaziga eng yuqori hosildorlik (gektaridan 204,1-219,6 tonna) olindi.

1-jadval

Takroriy ekin sifatida bodring duragaylari o'sishi, rivojlanishi, mahsuldorligi va hosildorligiga o'g'itlar me'yorlari va tup qalinligining ta'siri(ekish -10-12.07, 4-5 sm chuqurlikda)

№	Tajriba variantlari		O'suv davri, kun	Asosiy poya uzunligi, sm	Asosiy poya soni, dona	Barg sathi, dm ²	Bir tup		Bir tup hosili, g	Bitta mevaning o'rtacha vazni, g	Hosildorlik, s/ga
	ekish tartibi, sm	tup qalinligi, ming tup/ga					Palak vazni, g	Ildiz massasi, g			
20 t/ ga go'ng + N₁₀₀ P₈₀K₅₀ kg/ga Record F₁ duragayida											
1.	(180+60):2x40	35,7	54	163	3,2	1443	1268	89,6	6,2	159,4	183,4
2.	(180+60):2x50	28,6	56	169	3,4	1617	1301	96,3	6,7	167,7	191,2
3.	(270+90):2x40	27,8	57	168	3,3	1563	1293	94,0	6,5	165,3	178,6
4.	(270+90):2x50	22,2	59	174	3,6	1724	1322	101,2	6,9	171,5	173,2
EKF ₀₅ =5,0-7,7											
20 t/ ga go'ng + N₁₅₀ P₁₂₀K₇₅ kg/ga Record F₁ duragayida											
5.	(180+60):2x40	35,7	55	175	3,5	1565	1485	95,3	6,5	171,2	201,8
6.	(180+60):2x50	28,6	57	186	3,8	1727	1512	102,1	7,0	178,0	195,5
7.	(270+90):2x40	27,8	58	181	3,7	1642	1496	98,6	6,8	176,6	186,2
8.	(270+90):2x50	22,2	61	190	4,0	1785	1540	108,6	7,4	184,2	179,0
EKF ₀₅ =6,4-8,7											
20 t/ ga go'ng + N₂₀₀ P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga Record F₁ duragayida											
9.	(180+60):2x40	35,7	57	187	3,7	1624	1517	106,2	7,4	186	219,6
10.	(180+60):2x50	28,6	59	193	4,0	1762	1592	111,0	7,7	192	210,1

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

11.	(270+90):2x40	27,8	60	191	4,0	1708	1564	108,1	8,0	189	199,3
12.	(270+90):2x50	22,2	63	196	4,3	1835	1619	120,5	8,5	196	191,8
EKF ₀₅ =9,6-12,2											
20 t/ ga go'ng + N₁₀₀ P₈₀K₅₀ kg/ga Fontina F₁ duragayida											
13.	(180+60):2x40	35,7	51	152	2,8	1326	1166	82,1	5,6	147,2	167,5
14.	(180+60):2x50	28,6	53	164	3,1	1478	1204	85,4	6,1	155,1	159,2
15.	(270+90):2x40	27,8	54	161	3,0	1456	1183	83,7	6,0	152,0	163,4
16.	(270+90):2x50	22,2	56	170	3,3	1609	1225	88,1	6,4	159,8	152,7
EKF ₀₅ =5,4-8,3											
20 t/ ga go'ng + N₁₅₀ P₁₂₀K₇₅ kg/ga Fontina F₁ duragayida											
17.	(180+60):2x40	35,7	53	168	3,2	1452	1298	89,2	5,9	163,0	183,8
18.	(180+60):2x50	28,6	56	176	3,4	1596	1345	94,0	6,5	170,2	178,1
19.	(270+90):2x40	27,8	58	172	3,2	1538	1336	90,2	6,3	168,5	172,0
20.	(270+90):2x50	22,2	61	181	3,5	1612	1392	101,5	6,8	176,2	166,8
EKF ₀₅ =6,3-8,7											
20 t/ ga go'ng + N₂₀₀ P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga Fontina F₁ duragayida											
21.	(180+60):2x40	35,7	55	173	3,4	1546	1408	98,1	6,9	171,4	204,1
22.	(180+60):2x50	28,6	57	184	3,7	1685	1446	105,3	7,2	176,5	197,4
23.	(270+90):2x40	27,8	60	177	3,5	1634	1435	102,6	7,6	174,2	191,8
24.	(270+90):2x50	22,2	60	188	3,9	1759	1489	114,2	7,9	180,6	180,3
EKF ₀₅ =7,6-9,4											

Xulosa. Viloyatning sug'oriladigan qalinlikda ekib, organomineral o'g'itlarni och tusli bo'z tuproqlari sharoitida, 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga takroriy ekin sifatida bodring Fontina F₁ me'yorda qo'llash orqali har yili va Resord F₁ duragaylarini gektaridan 200-220 sentnerdan oshirib, (180+60):2x40 sm tartibda, 35,7 ming tup hosil olish imkoniyati mavjud ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azimov B.J., Azimov B.B. va boshqalar. Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarida tajribalar o'tkazish uslubi. Professor R.A.Nizomov umumiy tahriri ostida. Uslubiy qo'llanma. Toshkent. "Baktria press". 2023. -B.264.
2. Balashev N.N., Sabzavotchilik. Darslik. Toshkent. 1980.-B.374.
3. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. Москва 1992.- С. 320.
4. O'zbekiston respublikasi hududida ekishga ruxsat etilgan qishloq xo'jalik ekinlari Davlat reyestri Toshkent. 2022. -B.103.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985. –С. 351.
6. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва. 2011. -С.648
7. Кристиогло Г.П. Огурцы, кабачки, патиссоны. Ростов–на–Дону. 2000. -С.128.
8. Ostonaqulov.T.E., Zuyev.V.I., Qodirxo'jayev O.Q. Meva-sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Darslik. Toshkent. 2019.-B.552.